

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOAN F. POLITICO

Assistant Professor II

Mindoro State University- Main Campus

joanpolitico06@gmail.com

“SIYA: TINIG NG TAPANG AT PAGBANGON”

Sa mundong ito na ating ginagalawan,
Babae’y tunay na ating kailangan;
Hindi dapat siya kailanman saktan o pagdamutan,
Kundi igalang at buong ingatan.

Sila ang ilaw sa dilim ng buhay,
Nagbibigay sigla, pag-ibig at kulay;
Sa bawat yugto’y nagsisilbing gabay,
Mahahalagang aral ang kanilang alay.

Tunay ang babae kung magmahal wagas,
Sa gawa at salita’y laging tapat;
Hindi lang sa balita nahahayag,
Kundi sa lipuna’y lakas na ganap.

May nagsasabing sila’y mahihina,
Na sa kalalakihan ay di kapantay nila;
Ngunit patunay ang kanilang gawa,
Na kaya nilang tumindig mag-isa.

Sa makabagong takbo ng panahon,
Babae’y mahusay sa bawat layon;
Sa politika ma’y may ambag ngayon,
Sa pamumuno’y may matatag na tugon.

Di na napipigil ng dahas ng sigwa,
Bagwis ng tapang ay malayang kumakampay na;
Sa unos ng buhay sila’y matatag pa,
Pantay sa lakas ng sinumang kasama.

Mula sa tanikalang pumigil noon,
Ngayo’y bumangon nang may paninindigan;

Babae'y tala sa bawat pagbangon,
Ilaw ng pag-asa sa bawat henerasyon.

